

CHO'LPON SHE'RLARI TARJIMASIDAGI MILLIY-MADANIY FRAZEOLOGIZMLAR TALQINI

¹Jumayev Farxod, ²Oqmamatova Muqaddas

¹TIPI dotsenti, filol.fan.nomzodi, ²Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230741>

ANNOTATSIYA. Maqolada tarjimashunoslikda, ayniqsa, badiiy tarjimada milliylikning aks etishi hamda tarjimonning so'z qo'llash mahoroti kabi o'ziga xosliklar Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon asarlari tarjimasi misolida fikr yuritiladi. Cho'lpon asarlari ham badiiy jihatdan, ham g'oyaviy jihatdan mukammalligi ma'lum bo'lib, ushbu maqolada uning she'riyati tarjimasidagi ayrim milliy-madaniy frazeologizmlarning qiyosiy tahlili keltirilgan.

АННОТАЦИЯ. В статье отражение национальности и мастерство переводчика в использовании слов в переводе, особенно в художественном переводе, рассматриваются на примере перевода произведений Абдулхамида Сулеймана сына Чолпона. Творчество Чолпона известно художественно и идеологически совершенным, и в данной статье представлен сравнительный анализ некоторых национально-культурных фразеологизмов в переводе его поэзии.

ABSTRACT. In the article, the reflection of nationality and the translator's skill in using words in translation studies, especially in artistic translation, are discussed on the example of the translation of the works of Abdulhamid Sulayman's son Cholpon. Cholpon's works are known to be artistically and ideologically perfect, and this article presents a comparative analysis of some national-cultural phraseology in the translation of his poetry.

Kalit so'zlar. Frazema, ibora, leksik birlik, lingvistik qolip, polisemantik xarakter, realiya, ma'no ottenkalari, sinonimik qator, matn mazmuni.

Ключевые слова. Фраза, словосочетание, лексическая единица, грамматический образец, многозначность, оттенки значения, доброжелательность, высшая рекомендация, синонимическая строка, текстовое содержание.

Keywords. Phrase, phrase, lexical unit, grammatical pattern, polysemantic character, reality, synonymous line, text content.

Frazemalar, ya'ni iboralarning paydo bo'lishi davrlararo til tarqiqiyoti bilan uyg'unlashgan holda shakllanib va sayqallanib, vaqt o'tishi bilan ma'lum lihgvisnik qolipga ega bo'lib borishini kuzatish mumkin. Ular lug'at boyligiga mansub, ya'ni nutq jarayonida unga ehtiyoj sezilganda gap singari uni tuzib o'tirishga hojat yo'q, aksincha, u leksik birlik kabi tayyor foydalaniladi. Millat qadriyatlarini bilan bog'lik bo'lgan tilimizdagi milliy-madaniy ma'nolarni ifodalovchi frazeologik birliklar milliy tilning leksik boyligi sanalib, ularning semantik jihatlarini to'la anglab yetmay turib badiiy tarjimada qo'llash noo'rindir.

Lirik asarlarda esa qofiya, hijolar soni va, albatta, she'riy vazn imkoniyatlarini hisobga olgan holda mazkur til birliklari tarjimasiga qo'l urmoq joizdir. Quyida Cho'lpon she'riyatida frazemalar shoir fikrlarining asosiy ifodasi sifatida juda mahorat bilan qo'llanganini kuzatish mumkin:

O'tganlarning zahari ham bu kunda,

Ko'ngillarga tegmay o'tar kabidir. [1. 396-

bet]

Odatda, "ko'ngilga tegmoq" frazemasini jonga tegmoq, bezor bo'lmoq kabi ma'nolarni anglatadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bunga shunday ta'rif

beriladi: “**Ko‘ngliga tegmoq** (yoki *urmoq*), *chakkaga tegmoq*, *jonga*, *me‘daga tegmoq*, *zeriktirib yubormoq*, *jondan to‘ydirmoq*” [2. 448-bet]. Lekin mazkur ibora o‘zbek va ingliz tillarida ham so‘z birikmasi sifatida qo‘llanilmaydi. Ingliz tilida bu frazema “**knock over**”, “**overturn**” frazemalariga ma‘no jihatdan o‘xshash deyishimiz mumkin [3. <https://www.thesaurus.com>].

Demak, yuqoridagi she‘rda ham “**jonimga tegadigan**” ma‘nosidagi frazema shoirning ozodlik g‘oyalarini kuylovchi, ramziy ma‘nodagi o‘ziga xos tasviriy vositalardan biri bo‘lib xizmat qilganligini ko‘rish mumkin.

Shuningdek, mazkur she‘rdagi yana bir satrga e‘tibor qaratamiz:

Og‘iz ochsang, yo‘qsil elni ezmakka,

Oon qilmoqqa hasratlaring ko‘p erur. [1. 396-bet]

“**Og‘zi**

ochiq” iborasining o‘zbek tilida ham ko‘plab ma‘nolari bor, ya‘ni bu frazema polisemantik xarakterga ega hisoblanadi:

-**og‘zi**

ochilib qolmoq-hayron bo‘lmoq;

-**og‘zi ochiq** –

ro‘za tutmagan kishi;

- **og‘iz ochmoq** –

gapirmoq, so‘zlay boshlamoq. [2. 186-bet]

Ingliz tilida “**take someone’s breath away**”,

“**blow someone’s mind**” frazemalari “**og‘zi ochilib qolmoq**”, ya‘ni *hayrat* ma‘nosini ifodalaydi.

Lekin **og‘zi ochiq-ro‘za tutmagan kishi** ma‘nosidagi frazema ingliz tilida mavjud emas. Chunki bu frazema islom diniga xos tushuncha bo‘lib, ramazon oyida tongda **og‘iz yopib** (*ovqatlanishdan to‘xtab*), kechqurun **og‘iz ochish** (*ovqatlanishni davom ettirish*) ma‘nosidagi jarayonni ifodalaydi. Bunday frazemaning tarjimasiga realiya sifatida qarab, asarda unga qo‘shimcha sifatida alohida izohlar berishga to‘g‘ri keladi. Demak, bunday holatda milliy-madaniy frazeologik birliklarning tarjimasida diniy tushunchalar talqinini alohida izohlar va sharhlar orqali tushuntirish talab qilinadi. Shuningdek, “**qon qilmoq**” birikmasi esa, o‘zbek tilida *juda diqqatni oshirmoq*, *xunob qilmoq* kabi ma‘nolarni bildiradi. [6. 329-bet] Bu frazemaning ingliz tilida “**bad-looking**”,

“**make ugly**”, “**make unattractive**” kabi birikmalar orqali izohalanadi. [15. <https://thesaurus.plus>]

Ko‘rinadiki, badiiy asar tarjimasida, ayniqsa,

she‘riy asarlarda frazeologik birliklarning ma‘no ottenkalarini, ayniqsa, badiiy matn tarkibidagi umumiy mazmundan kelib chiqadigan ma‘nosini to‘la anglab yetmay turib, uning tarjimasiga qo‘l urish mumkin bo‘lmaydi.

Buni adabiyotshunos olim M. Mahmudov shunday ifodalaydi: “Grigoriy Kozinsev Angliya safari vaqtida Shekspir tug‘ilib o‘sgan, yashagan, ijod qilgan tabarruk joylarni ko‘rib, falsafiy teran o‘ylar bilan qaytar ekan, bunday yozadi: “Poeziya odamlarni yaxshilaydi, poklaydi. Undan yuraklar iliydi. Olijanob g‘azab vijdonini uyg‘otadi. Xalq Shekspir tragediyalarida ham mardlikning ham takabburlikning chin qiyofasini kashf etadi.” [16. 42-bet] Bundan ko‘rinadiki, ijodkor o‘z qahramonining qiyofasini yaratar ekan, tildagi bor tasviriy ifodalardan (vositalardan) imkon qadar foydalanadi, buning yuzaga chiqishida esa frazeologik birliklar kabi badiiy tildagi lisoniy imkoniyatlarning o‘rni nihoyatda salmoqli ekanligini ko‘rsatadi va buning badiiy tarjimasida muallifdan nozik estetik did, ulkan mahorot talab etadi.

So‘zga o‘ta noziklik bilan yondashadigan ijodkor, iste‘dodli shoir, jadid adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon asarlari ham badiiy jihatdan, ham g‘oyaviy jihatdan mukammalligi ma‘lumdir. Ayniqsa, bu uning she‘riyatida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Shoir she‘rlarida, jumladan, shunday frazeologik birliklar qo‘llaniladi:

Maqtamadim, ko‘kka ko‘tardim sizni men,

Endi menga sizga yetmaklik qiyin. [Tan. asarlar- 120 bet]

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “*ko‘kka ko‘tarmoq*” iborasiga quyidagicha ta‘rif beriladi: “*Ko‘kka ko‘tarmoq*” - ta‘rif, tavsifini juda oshirmoq, o‘ta maqtamoq. Ya‘ni go‘zalning ta‘rifini shoir shu qadar yuksaklarga ko‘tarib maqtadiki, endi unga yetish amri mahol, ya‘ni juda qiyin degan mazmundagi ifodani birgina qo‘llagan frazeologik birligi orqali ochib bergan.

Haqiqatdan ham, mazkur birikma *maqtamoq*, *olqishlamoq* ma‘nolarini bildiradi. Ammo bu iboraning leksik birlik sifatidagi xususiyati ham bo‘lib, unda “*ko‘kka ko‘tarildi*” birikmasi “*qushlar galasi ko‘kka ko‘tarildi*, ya‘ni osmonga uchdi” so‘z birikmasi sifatidagi ma‘nosini ham tarjimon tomonidan bilishi kerak bo‘lgan muhim omillaridan biri sanaladi. Buning uchun esa ayrim frazeologik birliklar leksik til birligi sifatida ham o‘z ma‘nosida so‘z birikmalari hosil qilishi mumkinligini yodda tutish kerak bo‘ladi.

Ingliz tilida esa “*ko‘kka ko‘tarmoq*” frazeologik birligini quyidagi frazemalar orqali ifodalash mumkin: “*highly praise*”, “*well-wishing*”, “*with highest recommendation*”. [5. <https://www.thesaurus.com>] Ya‘ni “*to express strong approval or admiration for someone or something, especially in public*” [5, 1162-bet] o‘zbek tilida “biror kimni yoki narsani ma‘qullash yoki hayratni ifodalash, ayniqsa, jamoat joylarida” deya izohlanadi.

Ammo badiiy asar tarjimasidagi muhim jihat, ifodalanayotgan matn mazmuni bunday til birliklari aynan, yoki qisman sinonimik qatorni tashkil qiluvchi so‘zlar orqali amalga oshiriladi.

“Suv qizi:

Chiroyli, sochlari qop-qora,

Bo‘ynidan sochilgan, tarqoq,

Ko‘zlari *dil tortar*, chetroqdan bir qara. [ko‘rsatilgan asar. 45-bet.]

Yuqorida keltirilgan misolimizda “*dil tortar*” frazeologik birligi qo‘llangan bo‘lib, bunda bu til birligi orqali xususiyat, ya‘ni, go‘zallikning ifodasini namoyon qilishi bilan ahamiyat kasb etadi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bu iboraga quyidagicha ta‘rif berilgan: “*ko‘ngilga xush keladigan, ko‘ngilga yaqin, dilni o‘ziga tortadigan, maftunkor, dilkash*” kabilar. [6, 617-bet]

Bu she‘r misralarida ham go‘zal yor tasviri beriladi va shoir yorning sochi qoraligini, ko‘zlari ko‘ngilga yaqinligini ta‘riflash bilan birga asarning badiiy jozibadorligini ta‘minlaydi. Ushbu sh‘erdagi go‘zallikni ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz tilidagi variantlarini ko‘rishimiz asnosida ularning qaysi birlari ko‘proq shoir ta‘rifini, ya‘ni aynan matndan anglashilgan ma‘no ifodasini aniqlash mumkin bo‘ladi. Masalan, ingliz tilida *good-looking*, *nice-looking*, *well-favoured*, *eye-catching*, *easy on the eyes* [5, 522-bet] kabi birikmalar “*dil tortar*” frazeologik birligining ma‘nosini anglatishiga, matndagi aynan shu ma‘no ifodalashiga xizmat qiladi. Lekin yuqoridagilarning barchasi ham shoir ta‘riflaganidek ko‘zga nisbatan ishlatilmaydi. Shulardan “*eye-catching*”, ya‘ni “*ko‘z qamashtiradigan*” “*good-looking*”, ya‘ni “*chiroyli*” birikmalaridan anglashilgan ma‘no aynan ko‘z so‘ziga nisbatan ifodalangan ma‘noga to‘g‘ri keladi va shu sababli ushbu ma‘noli tarjima matnlarida qo‘llasa to‘g‘ri bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki, tarjima qilinayotgan frazeologik birikma ikkinchi bir tildagi shunday birikmaning to‘liq ma‘nosini anglatadi deb ayta olmaymiz. Bu faqat matn mazmunining tarjimasida yuzaga chiqadi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, har qanday ijodkor tomonidan yaratilgan asarlari-uning ichki kechinmalari, iqrornomalaridir. Bularni boricha tarjima qilish uchun ana shu ijodkor ruhiy olamini va shular asnosida dunyoga kelgan, ya‘ni yaratilgan asar mazmunini to‘la anglay olmoq kerak bo‘ladi.

Badiiy tarjima talablaridan kelib chiqqan holda shuni aytish kerakki, lirik- sh‘eriy asarlar tarjimoni o‘z-o‘zidan ijodkorlik, ya‘ni shoirlik mahoratiga ham ega bo‘lishi kerak bo‘ladi. Shu

bois nasriy asarlarni, asosan, nasrda ijod qiladigan ijodkorlar tarjima qilsa, nazmiy-lirik asarlarni esa shoirlar yoki she'riyatni yaxshi idrok eta oladigan ijodkorlar o'gira oladi. Tarjimadagi eng muhim jihat esa badiiy asar g'oyasiga ma'nosiga, hamda badiiy jihatlariga putur yetkazmagan holda shoir kechinmalarini bor bo'y-basti, ya'ni to'laqonli boshqa bir tilga o'girishdan iboratdir.

Shuning uchun ham tarjimonlikning o'zi bir butun ijodiy jarayon deb qaraladi. Tarjimashunoslikda, ayniqsa, badiiy tarjimada milliy-madaniy frazeologik birliklar ona tilining barcha imkoniyatlarini ko'rsata oladigan xalq ma'naviyatining inikosidir. Shunday ekan ularning tarjimalarida tarjimon zimmasiga matn mazmuni mohiyatidan kelib chiqqan holda ma'suliyat bilan yondashish vazifasi yuklanadi. Tarjimon ikki til o'rtasidagi ko'prik bo'lib, bu tillarda so'zlashuvchi xalqlarning umuminsoniy va umummilliy qadriyatlariga chuqurroq kirib borsa hamda bular tarjimada ufurub tursa ushbu asar kitobxonlar uchun badiiy jihatdan o'qimishli va muallif ilgari surgan asar g'oyasi tushunarli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cho'lpon. Yana oldim sozimni. Saylanma. T:1991.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. III,IV,V jildlar. T: 2007. "O'zbekiston" milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.
3. M.Mahmudov. Hayrat va tafakkur. T:1990. 4.
Bahodir Karim. Ruhiyat alifbosi. T:2018.
5. Larin B.A. Очерки по фразеологии. Уч. Зап. ЛГУ, серия филол.наук. -Л, 1956. №24.
6. Macmillan English dictionary for advanced learners. Second edition. 2012.
7. <https://www.thesaurus.com>
8. <https://thesaurus.plus>